

Trastornos del sueño y evaluación nutricional por antropometría en mujeres embarazadas en la Unidad de Medicina Familiar N.75

Paulina I. Guerrero Santoyo, Nancy Juárez Paquini, Rey David Sánchez Morales

Unidad de Medicina Familiar N.75, Nezahualcóyotl, Estado de México

Resumen

ANTECEDENTES: El embarazo es un estado fisiológico, que genera cambios físicos, psicológicos, fisiológicos y del comportamiento, derivados de la influencia hormonal que caracteriza a esta etapa. Los factores de riesgo no identificados a tiempo repercuten en complicaciones durante el embarazo, es necesario mejorar el apego al control prenatal. Las alteraciones nutricionales durante el embarazo son frecuentes, representan un incremento en el riesgo de enfermedades. **OBJETIVO:** Determinar la asociación entre los trastornos del sueño y evaluación nutricional por antropometría en las mujeres embarazadas de la UMF 75. **MÉTODOS:** se realizó un estudio transversal, analítico, con un valor muestral de 202 mujeres embarazadas, adscritas a la UMF 75 (IMSS) en el año 2024, para la recolección de los datos se utilizó la cédula de identificación, Escala de trastornos del sueño en embarazo (ETESS) y las tablas de ATALAH. La asociación entre el estado nutricional y los trastornos del sueño se encontró a través de la prueba estadística χ^2 ; considerando significativo un valor de $p \leq 0.05$ obteniéndose un valor de 33.7 de χ^2 por lo que no se encontró asociación sin embargo se consideraron otras variables con significación representativa para nuevas líneas de investigación. **RESULTADOS:** participaron 202 mujeres embarazadas: 34.15 % de 26-30 años siendo la mayoría en estos grupos de edad. La edad media es de 28 años. El 35.2% presentó insomnio, 43.8% no presentó insomnio. El 15.6% tiene obesidad, 2.47 % peso bajo. **CONCLUSIÓN:** Se demostró que no hay asociación entre el estado nutricional y trastornos del sueño. Sin embargo, si existe una prevalencia del trastorno del sueño, tomando importancia el promover estrategias para favorecer la medicina preventiva y oportuna.

Abstrac

BACKGROUND: Pregnancy is a physiological state that generates physical, psychological, physiological, and behavioral changes resulting from the hormonal influence that characterizes this stage. Risk factors not identified in time can lead to complications during pregnancy; therefore, it is necessary to improve adherence to prenatal care. Nutritional alterations during pregnancy are frequent and represent an increased risk of disease. **OBJECTIVE:** To determine the association between sleep disorders and nutritional assessment by anthropometry in pregnant women at Family Medicine Unit 75. **METHODS:** A cross-sectional, analytical study was conducted with a sample of 202 pregnant women registered at Family Medicine Unit 75 (IMSS) in 2024. Data collection was carried out using an identification form, the Pregnancy Sleep Disorders Scale (ETESS), and the ATALAH tables. The association between nutritional status and sleep disorders was found using the chi-square (χ^2) statistical test; a p-value ≤ 0.05 was considered significant. A chi-square value of 33.7 was obtained, indicating no association. However, other variables with representative significance were considered for further research. **RESULTS:** 202 pregnant women participated: 34.15% were between 26 and 30 years old, representing the majority in this age group. The mean age was 28 years. 35.2% presented with insomnia, while 43.8% did not. 15.6% were obese, and 2.47% were underweight. **CONCLUSION:** No association was found between nutritional status and sleep disorders. However, sleep disorders are prevalent, highlighting the importance of promoting strategies to support preventive and timely medicine.

Palabras Clave: embarazo, insomnio, nutrición

Keywords: pregnant, insomnia, nutrition

1. INTRODUCCIÓN

El embarazo conlleva múltiples cambios en el cuerpo de la mujer, afectando varios sistemas y órganos para proporcionar un entorno adecuado para el desarrollo del feto. Estos cambios incluyen modificaciones endocrinas, mecánicas y emocionales, siendo fundamentales para el éxito del embarazo y el aumento de peso adecuado, y una buena gestión de la nutrición son cruciales para evitar problemas postparto y facilitar el regreso al peso ideal.

Fisiológicamente los trastornos del sueño en el embarazo se ven relacionados con el aumento de progesterona, estrógenos y la secreción de cortisol, lo que tiene un efecto directamente sobre la somnolencia, sin embargo, hablando de la relación con el estado nutricional puede relacionarse al efecto del peso y su relación con la melatonina, lo que repercute en el ciclo circadiano [15].

El proceso del sueño ha cobrado relevancia por el impacto en el estado nutricional, su relación con la presencia de enfermedades crónicas y cardiovasculares y su relación con lo que se denomina la programación del feto, durante el proceso de la gestación, dando la pauta para medidas de prevención y diagnósticos tempranos, tomando en cuenta los cambios fisiológicos y hormonales que se relacionan con los trastornos del sueño derivados del mismo proceso del embarazo [16].

La evaluación nutricional durante la gestación tiene importancia debido al papel que desempeña como factor de riesgo para diversas alteraciones metabólicas, forma parte de las variaciones fisiológicas que pueden presentarse durante el embarazo con mayor frecuencia en el tercer trimestre. La relevancia clínica de la evaluación mediante índices antropométricos radica en la frecuencia de sobrepeso y obesidad como factor de riesgo para diabetes gestacional y preeclampsia, así como las repercusiones en el recién nacido, y su repercusión en la nutrición del recién nacido, el índice más utilizado es el IMC, en las tablas de ATALAH presenta un gráfico que permite clasificar el IMC relacionado con la edad gestacional [24].

Accesibilidad y diseño universal

La asociación entre las alteraciones de la calidad del sueño y el estado nutricional durante el embarazo representar incremento a medida del tercer trimestre del embarazo, algunos autores mencionan que mujeres embarazadas con IMC bajo se relacionan con deficiencia de melatonina lo que se traduce en mala calidad del sueño desde el primer trimestre de embarazo, así como su impacto en el término del embarazo con incremento de nacimientos por cesárea.

2. METODOLOGÍA

Diseño

Se realizó un estudio analítico, transversal.

Universo de trabajo

El universo fue constituido por la población derechohabiente de la UMF 75.

Grupo de estudio:

Mujeres embarazadas, de 10-40 semanas de gestación, entre 18 y 39 años, derechohabientes de la UMF 75.

Técnica de muestreo

Muestreo no probabilístico por cuotas, 202 mujeres embarazadas de 18-39 años con diagnóstico de embarazo en la UMF 75.

Criterios de selección**Criterios de inclusión**

- Mujeres embarazadas derechohabientes de la UMF 75
- Mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo a partir de la semana 10 de gestación
- Mujeres embarazadas de 18 a 39 años que deseen participar en el estudio

Criterios de exclusión

- Mujeres embarazadas que cursen con una comorbilidad que afecte su peso, diabetes, hipotiroidismo, etc. La influencia de una patología que condiciona el aumento de peso no permite identificar adecuadamente la ganancia de peso debida únicamente al periodo gestacional como resultado de la gestación.
- Mujeres embarazadas que cursan con comorbilidades que afectan la calidad del sueño (EPOC, ASMA). Las patologías respiratorias que en ocasiones condicionan una distribución de oxígeno deficiente por lo que la somnolencia pudiera tener un origen diferente al que este estudio está buscando.

INSTRUMENTOS**Escala EETSE**

EETSE (Escala de evaluación de trastornos del sueño en embarazadas).

Es una serie de preguntas considerando las características poblacionales de mujeres embarazadas mexicanas, en donde se clasifica en 4 diferentes características del sueño: a) conciliación, b) continuidad, c) disfunción diurna y d) parasomnias.

Son 20 ítems distribuidos aleatoriamente en las características anteriores puntuándose de la siguiente manera

0. Nunca
1. Ocasionalmente (1 vez al mes)
2. A veces (de 2 a 3 veces por mes)
3. Frecuentemente (1 a 3 veces por semana)
4. Muy frecuente (3 o más veces por semana)

Cada pregunta sumara de 0 a 4 puntos

En total sumaran 80 puntos máximo en todo el cuestionario y más de 40 puntos sugiere insomnio

Alfa de Cronbach: 0.927

Creación año y validación, 2022

Población en la que se ha creado y utilizado: en población mexicana

Tablas de Atalah

Evaluación mediante la medición del IMC y el grafico de Atalah mediante el cual se mide la edad gestacional y el IMC, en el cual por patrón de color permite situar y clasificar a cada participante plasmado por una curva de ponderación que inicia en la semana gestacional 10 y a la 40 y el IMC de 15-20 peso bajo (color rosa), de 24 – 30 peso normal (color verde), 31 – 34 sobrepeso (color amarillo) y de 35- 40 obesidad (color naranja).

Formula de IMC peso en kg / talla m2

Descripción de tablas en las que se categoriza acorde a edad gestacional e IMC a partir de la semana 10 y hasta la 40 siendo el IMC menor 15 y el más alto 40 clasificando así:

- 15-20: Peso bajo para edad gestacional
- 20-30: Normal
- 30-34: Sobrepeso para la edad gestacional
- 35 -40: Obesidad para edad gestacional

P<0.005

Creada en el año, 2017.

3. RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de escala de trastornos de sueño en mujeres embarazadas de la UMF 75

	Frecuencia	Porcentaje
Sin insomnio	22	10.9
Con insomnio	180	89.1
Total	202	100.0

Gráfico 1. Distribución de la escala de trastornos de sueño en mujeres embarazadas de la UMF

Con respecto a la presencia de insomnio el 89.10 % de nuestras mujeres embarazadas padecen insomnio y solo el 10.89% no presentan trastorno del sueño.

Tabla 2. Distribución de índice de masa corporal con grafico de Atalah en mujeres embarazadas de la UMF 75

	Frecuencia	Porcentaje
Peso bajo	6	3.0
Normopeso	108	53.5
Sobrepeso	40	19.8
Obesidad	48	23.8
Total	202	100.0

CLASIFICACION DE INDICE DE MASA CORPORAL SEGUN EL GRAFICO DE ATALAH

Gráfico 2. Distribución de índice de masa corporal con gráfico de Atalah en mujeres embarazadas de la UMF 75

En relación al estado nutricional, se encontro que solo 5 de las participantes (2.47%) present peso bajo, mientras que 108 participantes (53.46%) presento normopeso, solo 40 de ellas (19.80%) con sobrepeso y 48 de ellas (23.76%) presento obesidad.

Tabla 3. Distribución de edad en mujeres embarazadas de la UMF 75

	Frecuencia	Porcentaje
18 a 25 AÑOS	37	18.3
26 a 30 AÑOS	70	34.7
31 a 35 AÑOS	51	25.2
36 a 39 AÑOS	44	21.8
Total	202	100.0

Fuente: Base de datos

Nota *UMF Unidad de Medicina Familiar

Gráfica 3. Distribución de edad en mujeres embarazadas de la UMF

Respecto a edad se encontró que solo 38 de las participantes (18.81%) tiene entre 18 a 25 años, 69 de las participantes (34.15%) tienen entre 26 a 30 años, 51 de las participantes (25.24%) se encuentran en el grupo de edad de 31 a 35 años y 44 de ellas (21.78%) tienen entre 36 a 39 años.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

De acuerdo con los resultados encontrados a través de la prueba de χ^2 se encontró un valor de 33.7 por lo que se concluye que no existe asociación entre el índice de masa corporal y la presencia o no de trastornos del sueño, sin embargo, se encontró el insomnio como patología frecuente en el embarazo sin importar la etapa del embarazo.

Durante el embarazo se presenta cambios fisiológicos respiratorios sin documentarse un síndrome de apnea-hipopnea del sueño, ya que durante estos cambios fisiológicos se mantiene en un estado de hipoxia intermitente o fragmentación del sueño puede derivar alteraciones en el producto de la gestación y aunque la somnolencia diurna no es igual a trastorno del sueño si se ve relaciona a las causas de una mala calidad del sueño [36].

En el embarazo la prescripción de algunos medicamentos resulta ser frecuente, suplemento, hematínicos y vitaminas está dentro de lo esperado, sin embargo, al ser el insomnio un padecimiento frecuente durante esta etapa de la vida, la precisión de la prescripción médica de algún fármaco que permita brindar mejoría y bajo riesgo para el producto desde la melatonina, hasta antihistamínicos como la difenhidramina [37].

Cabe mencionar que el insomnio está íntimamente relacionado a casos de depresión y ansiedad sin importar la etapa de la vida, sin embargo, el embarazo genera cambios fisiológicos y estados hormonales que pueden ser predisponentes para desarrollar depresión y ansiedad en el embarazo dada la vulnerabilidad de esta etapa [38]. La interrupción del sueño o bien la presenciade insomnio en la gestación está íntimamente relacionado con prematuridad en el recién nacido por lo que el aumento de la frecuencia en la presentación del insomnio durante la gestación lo vuelve un tema importante de prevenir en esta etapa [39].

Entre los beneficios de mantener un hábito adecuado de sueño o bien menos de 6 horas de sueño están relacionados con depresión, rendimiento cognitivo, beneficios cardiovasculares, así como los periodos de sueño más prolongados están relacionados con mejores ingestas de calorías, por lo cual se puede concluir que hábitos favorables de sueño mejoran la salud de manera indirecta [40].

La preexistencia de trastornos respiratorios previos al embarazo o bien desarrollados durante el embarazo, los que pueden agudizarse en el tercer trimestre de embarazo y pueden modificar estructuralmente al producto, modificaciones que pueden permanecer posterior al nacimiento [41].

El insomnio presente de manera predominante en el tercer trimestre del embarazo no es afectado por ninguna característica sociodemográfica, los cambios provocados por las alteraciones hormonales durante el embarazo afectan al ciclo sueño-vigilia a la estructura del sueño, la somnolencia diurna tiene efecto compensatorio mejorando la dificultad para dormir, hacer hincapié en la prevención y la orientación para identificar trastornos del sueño en el embarazo [42].

Las modificaciones respiratorias generadas por los cambios ya comentados pueden generar cambios adaptativos en el producto durante toda la gestación y posterior al nacimiento, estos cambios pueden generar modificaciones estructurales y fisiológicas permanentes por lo que pareciera el insomnio en la gestación tiene más implicaciones a largo plazo para la madre y para el producto [43].

Nos enfrentamos a una patología ya conocida con alta prevalencia en el embarazo, para la cual no contamos con tratamiento farmacológico y poca o nula capacitación sobre higiene del sueño por lo que se concluye con la introducción de recomendaciones sobre la evitación de algunos alimentos y medidas higiénicas para intentar mejorar la calidad del sueño [44].

Conclusión

En este estudio se encuestó y midió a 202 mujeres embarazadas de las cuales se encontró que el 36.6% se dedica al hogar, el 36.1% son casadas, el nivel escolar de la mayoría de esta población es de nivel bachillerato con un 58.91%, en cuestión de la edad nuestra población se encuentra entre los 26 y los 39 años mayormente entre los 26 y los 30 años, tan solo el 89.10% presenta insomnio de las cuales el 50% presenta normopeso, 22.22% presenta sobrepeso y 26.6% con obesidad, solo el 1.1% con peso bajo, por otra parte el 10.8% no presenta insomnio, respecto al estado nutricional el 53.46% tiene normopeso y solo el 19.80% sufre sobrepeso y el 23.76% presenta obesidad, cabe destacar que hablando de alteraciones nutricionales basándonos en la antropometría dentro las mujeres que presentaron obesidad se encuentran en el rango de edad de 26 a 30 años con el 41.6%, por lo que nos plantea una área de oportunidad para la implementación de medidas preventivas previas al embarazo haciendo hincapié en la planeación del embarazo, dentro de la ocupación encontramos que el 93.2% se dedica al hogar y pudiera tener relación con el estrés y falta de apoyo familiar, lo cual se torna en la importancia de fortalecer esta última para mejorar el proceso por la crisis normativa que representa el embarazo dentro del ciclo familiar, como se demostró que no hay asociación entre el estado nutricional y trastornos del sueño ya que se encontró mediante la prueba de χ^2 considerando significativo un valor de $p \leq 0.05$ obteniéndose un valor de 33.7 de χ^2 por lo que no se encontró asociación sin embargo se consideraron otras variables con significación representativa para nuevas líneas de investigación.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Org.mx. [cited 2024 Mar 14]. Disponible en: <http://inegi.org.mx>
- [2] Serdan Ruiz DL, Vasquez Bone KK, Yupa Pallchisaca AE. Physiological and anatomical changes in a woman's body during pregnancy. *Univ Cienc Tecnol*. 2023;27(119):29–40. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.47460/uct.v27i119.704>
- [3] Panduro Baron Guadalupe, Barrios Prieto Ernesto, Perez Molina Jesus, Panduro Moore Elizabeth Guadalupe, Rosas Gomez Elvira, Quezada Figueroa Norma. Obesidad y sus complicaciones maternas y perinatales. *Ginecol.obstet. Mex*. Vol. 89no7 2021[cited 2024 May 14].<https://doi.org/10.24245/gom.v89i7.4561>
- [4] Cervantes Ramírez DL, Haro Acosta ME, Ayala Figueroa RI, Haro Estrada I, Fausto Pérez JA. Prevalencia de obesidad y ganancia de peso en mujeres embarazadas. *Aten Fam* .2019;26(2):43. Disponible en: 'OP
- [5] Cantoral A, Ramírez-Silva I, Lamadrid-Figueroa H, Christensen DL, Bygbjerg IC, Groth-Grunnet L, et al. Pre-pregnancy body mass index and gestational weight-gain predict maternal hemoglobin levels and are jointly associated with neonatal outcomes in a Mexican birth cohort. *Nutr Hosp* 2022;39(4):852–62. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.03999>
- [6] <https://www.gob.mx/salud/prensa/074-inper-desarrolla-primer-estudio-en-mexico-sobre-causas-y-consecuencias-de-sobrepeso-y-obesidad-en-mujeres-embarzadas?idiom=es#:~:text=De%20las%20500%20embarzadas%2C%2062%20por%20ciento%20present%C3%B3%20sobrepeso%20u%20obesidad.>
- [7] Lohman TG, Roche AF, Martorell R. Manual de referencia de estandarización antropométrica. Champaign, IL: Human Kinetics Books; 1988.
- [8] Monterrosa-Castro Álvaro, Rodelo Correa Alix, Monterrosa-Blanco Angelica, Molrales-Castellar Isabella. Factores psicosociales y obstétricos asociados con depresión, ansiedad o estrés psicológico en embarazadas residentes en el caribe colombiano. *Ginecol Obstet Mex* 2022; 90 (2): 134-147. <https://doi.org/10.24245/gom.v90i2.7248>
- [9] Minjarez-Corral Mariana, Rincón-Gómez Imelda, Morales-Chomina Yulia Angélica, Espinosa-Velasco María de Jesús, Zárate Arturo, Hernández-Valencia Marcelino. Ganancia de peso gestacional como factor de riesgo para desarrollar complicaciones obstétricas. *Perinatol. Reprod. Hum*. [revista en la Internet]. 2014 Sep [citado 2024 Jul 03]; 28(3): 159-166. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Soi87-53372014000300007&lng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=Soi87-53372014000300007&lng=es)
- [10] Ruiperez-Pacheco E, Carmona-Payan P, Blasquez-Barbero E, Herraiz-Martinez MA, Influencia del sobrepeso y obesidad pregestacionales en el embarazo y en el puerperio *Ginecol Obstet Mex*. 2022;95(3):385-394. DOI:1024245/gom.v90i5.3386
- [11] Soto-Sánchez EM, Cantero-Pacheco M, Fonseca-Buelga I, Lopez-Goosabel C, Ibañez-Santamaría AB, Hernandez-Aguado JJ. Desenclaces obstétricos y perinatales en embarazadas con obesidad. Estudio de prevalencia [Obstetric and perinatal results in pregnant women with obesity. Prevalence study] *Gynecol Obstet Mex* . 2023 feb; 91 (2). Epub 2023 May 5. Doi: 10.24245/gom.v91i2.8292
- [12] Ramirez Flores DA, Ruiz Cabrera IL, Moreno López RJ, López de Silanes A, Fuentes Astudillo ZR, Ayala Yañez R. Índice de Robson: riesgo de cesárea en un centro de primer nivel en México. *Ginecol Obstet Mex*. 2023;91(8):570-580. doi:10.24245/gom.v91i8.8229.
- [13] Monterrosa Castro Alvaro, Romero Martinez Shairine, Monterrosa Blanco Angelica. Somnolencia diurna excesiva identificada con la escala Epworth en gestantes que acuden a consulta prenatal ambulatoria . *Rev Chil, Obstet Ginecol*, 2021, 86(3) 265-273 DOI: 10.24875/RECHOG.M21000002
- [14] Martínez-Briseño David, Fernández-Plata Rosario, Pérez-Padilla Rogelio, García-Sancho Figueroa María Cecilia. Trastornos respiratorios del dormir en mujeres embarazadas. Una revisión de la literatura. *Neumol. cir. torax* [revista en la Internet]. 2018 Sep [citado 2024 Jun 07]; 77(3): 228-236. Disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0028-37462018000300228&lng=es.](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0028-37462018000300228&lng=es)
- [15] Padilla-Gil, Dora Nancy. (2023). El sueño: fisiología y homeostasis. *Revista colombiana de ciencia animal recia*, 15(1), e06. Epub February 20, 2024. <https://doi.org/10.24188/recia.v15.n1.2023.985> Martínez Gómez L, Guerrero Morales AL, Herrera Olvera IG. Salud familiar y nivel glucémico en mujeres durante el segundo y tercer trimestre de embarazo. *Aten Fam* [Internet]. 2020;27(4):203. Available from: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2020.4.76897>
- [16] Aguilar Cordero MJ, Fajardo Gaitán M, Pérez Castillo IM, Rojas Carvajal AM, Latorre García J, Núñez Negrillo AM. Alteraciones y efectos del sueño durante el embarazo. *JONNPR*. 2020;5(12):1558-74. DOI: 10.19230/jonnpr.3979
- [17] Poza JJ, Pujol M, Ortega-Albás JJ, Romero O, en representación del Grupo de estudio de insomnio de la Sociedad Española de Sueño (SES). Melatonin in sleep disorders. Melatonina en los trastornos de sueño. *Neurología*. 2022;37(7):575-585. doi:10.1016/j.nrl.2018.08.002.
- [18] Pineda-Mújica I, Gallardo-Vidal LS, Ponce-Martínez M del C. Construcción y validación de la Escala de Evaluación de Trastornos del Sueño en Embarazadas (eetse). *Aten Fam* .2022;29(4):211–7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.22201/fm.14058871p.2022.4.83411> [citado 20/03/2024]

- [19] González IR, Valenza MC, ^a Molina CM, Sanchez IT, Martos IC, González-Jiménez y. E. Prevalencia de alteraciones del sueño y diabetes gestacional en el último trimestre del embarazo Doi.org. [cited 2024 Mar 14]. Disponible en <https://dx.doi.org/10.3305/nh.2015.32.3.9365>
- [20] Sanapo L, Bublitz MH, Bai A, Mehta N, Messerlian GM, Catalano P, et al. Association between sleep disordered breathing in early pregnancy and glucose metabolism. *Sleep* 2022;45(4). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsab281>
- [21] Tapía MB, Bragagnolo JC, Tratamiento Médico nutricional en la mujer embarazada con diabetes. *Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes* August 2020. 524:52 DOI:10.47196/diab.v54i2.245 [citado 03/06/2024]
- [22] Larciprete G, Valensise H, Vasapollo B, Altomare F, Sorge R, Casalino B, et al. Body composition during normal pregnancy: reference ranges. *Acta Diabetol* 2003;40(S1):s225–32. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1007/s00592-003-0072-4> [citado 13/03/2024]
- [23] Susana Aguilera P, Peter Soothill MD. Control Prenatal. *Rev médica Clín Las Condes* . 2014;25(6):880–6. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/s0716-8640\(14\)70634-0](http://dx.doi.org/10.1016/s0716-8640(14)70634-0) [citado 03/03/2024]
- [24] Lagos S R, Ossa G X, Bustos M L, Orellana C J. Índices antropométricos para la evaluación de la embarazada y El recién nacido: Cálculo mediante tablas bidimensionales. *Rev Chil Obstet Ginecol* [Internet]. 2011;76(1):26–31. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75262011000100006> [citado 03/02/2024]
- [25] Rivas-Perdomo EE, Galván-Villa M. Estudio de concordancia entre las Escalas de ROSSO-MARDONES y ATALAH para la evaluación nutricional en embarazadas. *Clínica La Ermita de Cartagena*, 2017. *Rev Colomb Obstet Ginecol* 2020;71(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.18597/rcog.3317>
- [26] Tsakiridis I, Kasapidou E, Dagklis T, Leonida I, Leonida C, Bakaloudi DR, et al. Nutrition in pregnancy: A comparative review of major guidelines. *Obstet Gynecol Surv* 2020;75(11):692–702. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1097/ogx.0000000000000836>
- [27] García SM, Lapertosa S, Rucci E, Arias V, Fasano MV, Kronsbein P. Nutriquad-Gest: cuestionario estructurado y autoadministrado para evaluar la ingesta alimentaria en mujeres embarazadas. Validación de una encuesta alimentaria. *Alad* 2019;9(1). Disponible en: <http://dx.doi.org/10.24875/alad.19000351> [citado 02/03/2024]
- [28] Oyiengo D, Louis M, Hott B, Bourjeily G. Sleep disorders in pregnancy. *Clin Chest Med* 2014;35(3):571–87. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ccm.2014.06.012>
- [29] Sanapo Laura, Bublitz Margaret H, Bai Alice, Mehta Niharika, Messerlian GERALYN, Catalano Patrick, Boujeily Ghada. Association between sleep disordered breathing in early pregnancy and glucose metabolism. *Sleep J*, 2022, vol.45no. 4, pp1-9.
- [30] Mackenna MJ, Escaffi MJ, González T, Leiva MJ, Cruzat C. Trastornos de la conducta alimentaria en el embarazo. *Rev médica Clín Las Condes* [Internet]. 2021;32(2):207–13. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.rmcl.2020.06.002>
- [31] Usunáriz JM. La alimentación de la mujer en el embarazo, parto y puerperio en la España de la temprana Edad Moderna. *Hipogrifo Rev Lit Cult Siglo Oro* [Internet]. 2021;9(1):673–99. Available from: <http://dx.doi.org/10.13035/h.2021.09.01.41>
- [32] García Torres O, Caro Félix RL, Álvarez Villaseñor AS. Relación del embarazo de alto riesgo con la dinámica familiar y el subsistema conyugal. *Med Gen Fam* [Internet]. 2018;7(4):135–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.24038/mgyf.2018.042>
- [33] Martín Pineda M, Fernández Méndez FS, Gutiérrez Henares J de D, Rodríguez Villegas B, González González NL, Padrón Pérez E. Efecto del embarazo y el parto en la musculatura perineal de mujeres afectas de obesidad. Un estudio de cohorte longitudinal. *Enferm Clin* [Internet]. 2023; Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.enfcli.2023.09.004>
- [34] Suarez Gonzalez JA, Gutierrez Machado M. Variables antropométricas y analíticas predictoras de riesgo cardiometabólico en gestantes que inician el embarazo con sobrepeso y obesidad: : Comité ética investigación hospital materno Santa Clara Villa Clara Cuba. Los autores declaran que no hubo financiamiento externo para la realización de este trabajo. .La información cruda anonimizada se compartirá a solicitud por el autor corresponsal. *revcog* [Internet]. 2022;2–10. Available from: <http://dx.doi.org/10.37980/im.journal.revcog.20221894>
- [35] Garcia Sanchez Anghie Margoth. Factores socioeconómicos y culturales asociados al embarazo en adolescentes *Journal of science and research* vol 7n 2, abril-junio 2022, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7261765>
- [36] Valiensi SM, Izbizky GH. Análisis de causas o motivos que fragmentan el sueño y los trastornos del sueño, en mujeres embarazadas y no embarazadas [Analysis of causes or reasons that fragment sleep and sleep disorder in pregnant and non-pregnant women]. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba*. 2022 Dec 21;79(4):318–326. Spanish. doi: 10.31053/1853.0605.v79.n4.31046. PMID: 36542590; PMCID: PMC9987300.
- [37] Centro Andaluz de Información de Medicamentos (CADIME). *Boletín Terapéutico Andaluz (BTA)*. Escuela Andaluza de Salud Pública; 2022;37(2). Disponible en: www.cadime.es. DOI: 10.1119/BTA2022-37-02.
- [38] Chan-Chan E, Cisneros-Dorantes C, Martín-Arceo S, Reyes-León A. El insomnio como factor de riesgo para la depresión en mujeres embarazadas. *Perinatol Reprod Hum*. 2013;27(3):171–6.
- [39] Selks MV, Hemin TG. Análisis de causas o motivos que fragmentan el sueño y los trastornos del sueño en mujeres embarazadas y no embarazadas. *Rev Fac Cien Med Cordoba*. 2022;79(4):318–26. DOI: 10.31053/1853.0805.179.n4.11045.
- [40] Kember AJ, Elangainesan P, Ferraro ZM, Jones C, Hobson SR. Common sleep disorders in pregnancy: a review. *Front Med*. 2023;10:1235252. DOI: 10.3389/fmed.2023.1235252.

- [41] American Thoracic Society. Trastornos respiratorios del sueño durante el embarazo. Am J Respir Crit Care Med. 2014;190:P1-P2.
- [42] Güdücü N, Şolt Kırca A, Kanza Gül D. Insomnia during pregnancy and related factors. J Turk Sleep Med. 2023;10:137-43. DOI: 10.4274/jtsm.galenos.2022.81894.
- [43] Roig Vázquez FJ. Trastornos respiratorios del sueño en la gestación y sus implicaciones materno-fetales. Clín Investig Ginecol Obstet. 2021;48(2):172-6. doi:10.1016/j.gine.2020.03.001.
- [44] Chaudhry SK, Susser LC. Considerations in treating insomnia during pregnancy: a literature review. Psychosomatics. 2018;59(4):341-8. doi:10.1016/j.psym.2018.03.009.

Correo de autor de correspondencia: paulinaguerrero.1109@gmail.com